
03

**Segurança do paciente em
uma unidade de terapia
intensiva: erros
relacionados à
administração de
medicamentos**

Segurança do paciente em uma unidade de terapia intensiva: erros relacionados à administração de medicamentos

Giulianna Paiva Martins Oliveira Pitombeira

Samyla Citó Pedrosa

Vanessa da Frota Santos

Samira Gomes de Oliveira

Ana Clarice Rodrigues Correia

Jéssika Andrade Moraes da Luz

Ivana Cristina Vieira de Lima Maia

Resumo

O perfil crítico do paciente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o torna mais vulnerável ao erro, devido a fatores como alta quantidade de equipamentos, tecnologias diagnósticas e terapêuticas, maior necessidade de procedimentos, dispositivos invasivos e elevado número de profissionais que estão inseridos na assistência. O presente estudo tem como objetivo identificar as condições geradoras de risco para a segurança do paciente no processo de administração de medicamentos em UTI e as estratégias para redução de erros. Realizou-se uma revisão integrativa, com busca nas bases de dados na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (Scielo), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE/via PubMed) e *Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature* (CINHAL). Foram utilizados, como estratégia de busca, os seguintes descritores (em português e inglês), associados por meio do operador booleano "AND": Unidades de Terapia Intensiva; Segurança do Paciente; enfermagem; Erro de medicação. Houve seleção de 14 artigos, cujo ano de publicação variou entre 2007 e 2021, com maior concentração de artigos publicados em 2020 (n=5). As pesquisas foram realizadas em sua maioria no Brasil (n=10), havendo também estudos nos Estados Unidos, Canadá, Irã e Roma, cada um com um estudo. O público-alvo predominante foram os profissionais da equipe de enfermagem, sendo que somente um estudo trabalhou com toda a equipe multiprofissional (enfermeiros, médicos e farmacêuticos clínicos de UTI). Com relação ao tipo de estudo, houve destaque para os estudos descritivos, de abordagem quantitativa (n=9). Todos os estudos apresentaram nível de evidência VI. Os temas mais prevalentes foram: fatores relacionados à ocorrência de erros de medicação na UTI; estratégias para melhorar a administração de medicamentos; importância da educação permanente para controlar erros de medicação; colaboração interprofissional para minorar erros de medicação. Faz-se necessária a elaboração de estudos voltados para a construção de tecnologias focadas na atenuação dos erros relacionados à administração de medicamentos.

Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva. Segurança do Paciente. Enfermagem. Erro de Medicação.

Introdução

A segurança do paciente é considerada, na atualidade, umas das prioridades no que tange à gestão e qualidade dos serviços de saúde. É compreendida como uma das dimensões mais críticas e decisivas na qualidade da assistência ao paciente e prevê maximizar o equilíbrio geral entre benefícios e danos (VICENT; AMALBERTI, 2016; FREITAS et al., 2021), sendo conceituada como a redução de um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário ao paciente durante a assistência (BRASIL, 2016).

Nesse contexto, nos últimos anos se tornou notória a preocupação em garantir uma assistência segura aos pacientes. O progresso científico na área da saúde contribui com o tratamento de inúmeras doenças, porém há evidência de que o paciente está predisposto a riscos enquanto usuário do serviço de saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004; VICENT; AMALBERTI, 2016; FREITAS et al., 2021).

O relatório intitulado "*To err is human: building a safer health care System*", no português "Errar é Humano" lançado pelo *Institute of Medicine* (IOM) é considerado uma referência mundial para os cuidados com a segurança do paciente, sendo destacado por vários estudos que abordam a necessidade de atenção a esses riscos (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 1999). Após a publicação desse relatório foi revelada a crítica situação de assistência à saúde nos Estados Unidos da América. Esse estudo revelou que milhares de americanos morreram em consequência de eventos adversos.

Evidenciam-se consequências desastrosas decorrentes de eventos adversos relacionados à assistência em saúde, tais como aumento do tempo de permanência hospitalar, geração de custos econômicos e sociais, aumento da mortalidade e do risco de danos físicos, éticos e traumáticos ao paciente (DE VRIES et al., 2008; DIAS; MARTINS; NAVARRO, 2012).

O perfil crítico do paciente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o torna mais exposto ao erro, devido a fatores como alta quantidade de equipamentos, tecnologias diagnósticas e terapêuticas, maior necessidade de procedimentos, dispositivos invasivos e elevado número de profissionais que estão inseridos na assistência (BRASIL, 2013; AIRES et al., 2017).

Diante de um ambiente assistencial com muitos riscos é primordial que a equipe multidisciplinar da UTI seja capacitada e treinada adequadamente no sentido de cada um estar ciente de suas responsabilidades. Nesse contexto, é imprescindível avaliar a cultura de segurança em relação à assistência ao paciente, especialmente para a prevenção de eventos relacionados à administração de medicamentos (GOUVÊA; TRAVASSOS, 2010; AIRES et al., 2017).

Dentre os diferentes tipos de eventos adversos que ocorrem na UTI, destacam-se aqueles relacionados à administração de medicamentos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define erros de medicação como, falhas no processo do tratamento medicamentoso que podem contribuir, ou que tem o poder gerar danos ao paciente. Citam-se como exemplos erros relacionados a: prescrição; dispensação; omissão; horário; administração não autorizada do medicamento; dose; apresentação; preparo; administração, entre outros (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).

A Unidade de terapia intensiva é um ambiente propício para a ocorrência dos erros de medicação por se tratar de um cenário onde se vivenciam constantes expectativas em relação ao quadro clínico do paciente e complexidade da terapia medicamentosa, o que exige do profissional a aquisição de habilidades e competências específicas, unindo saber técnico científico e o domínio de uma série de tecnologias, visando uma assistência segura e de melhor qualidade (ARBOIT et al., 2018).

O uso de medicamentos consiste na principal terapêutica utilizada pelos profissionais de saúde e a prevenção de eventos relacionados a estes, envolve toda a equipe de saúde com destaque na enfermagem como responsável principal pelas

etapas de preparo e administração de fármacos, uma vez que está envolvida em todas as fases do processo (VOLPATTO et al., 2017).

É de responsabilidade da equipe de enfermagem uma assistência livre de imperícia, imprudência e negligência (DUARTE et al., 2018).

Assim, é significativa a contribuição do enfermeiro na identificação das possíveis falhas de medicação na UTI, no intuito de garantir uma assistência segura e efetiva, livre de qualquer dano durante o cuidado da equipe de enfermagem (DIAS et al., 2014). Esse profissional pode atuar na definição de estratégias e na implementação de ações, com a finalidade de minimizar os riscos, prevenir a ocorrência de incidentes e assegurar uma assistência segura na administração de medicamentos (OLIVEIRA et al., 2014; MOURA et al., 2009).

Nesse contexto, emergiu a seguinte questão de pesquisa: Quais são as evidências da literatura sobre os erros relacionados à administração de medicamentos em pacientes hospitalizados na UTI? Diante da complexidade do cuidado na UTI e da necessidade de prevenir erros dessa natureza nesse cenário, torna-se importante avaliar quais são as evidências da literatura a respeito da temática, com vista a instrumentalizar o enfermeiro e a equipe de enfermagem para prevenção e manejo desse tipo de evento adverso.

Nesse contexto, identificar e compreender os fatores que resultam em erros na administração de medicamentos na UTI são ações fundamentais para programar estratégias para sua redução e prevenção, implicando na diminuição de mortes e agravos evitáveis.

Objetivo

Identificar as condições geradoras de risco para a segurança do paciente no processo de administração de medicamentos em UTI e as estratégias para redução de erros.

Métodos

Foi realizada uma revisão integrativa, uma metodologia que busca reunir e sumarizar as evidências disponíveis na literatura acerca de um determinado tema ou questão de pesquisa, de maneira sistemática, ordenada e aprofundada (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Para realização do estudo, tomou-se como referencial as etapas a seguir: a) definição do tema e elaboração da questão de pesquisa; b) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos; c) determinação das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; d) análise dos estudos incluídos, interpretação dos resultados e apresentação da síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Para formulação da questão de pesquisa foi utilizado o acrônimo PICO (P – participantes; I – fenômeno de interesse; Co - contexto do estudo), em que Participantes (P): pacientes adultos hospitalizados na UTI, (I): Administração de medicamentos, (Co): segurança do paciente na UTI (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). A partir dessa estratégia, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Quais são as evidências da literatura sobre os erros relacionados à administração de medicamentos em pacientes hospitalizados na UTI?

Após ter sido escolhido o tema, a busca dos estudos foi realizada em novembro de 2021, na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Medical Literature Analysis and*

Retrieval System Online (MEDLINE/via PubMed) e *Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature* (CINHAL).

Na realização da pesquisa utilizou-se os descritores controlados cadastrados nos Descritores em Saúde (DeCS) e no *Medical Subject Headings* (MeSH *Terms*): Unidades de Terapia Intensiva; Segurança do Paciente; Enfermagem; Erro de medicação; *Intensive Care Units, Patient Safety, Nursing, Medication Errors*. Os descritores controlados foram combinados por intermédio do operador booleano *AND*, gerando dois cruzamentos: [Unidades de Terapia Intensiva *AND* Segurança do Paciente *AND* enfermagem *AND* Erro de medicação]/[*Intensive Care Units AND Patient Safety AND Nursing AND Medication Errors*].

Incluíram-se apenas artigos disponíveis na íntegra, independentemente do idioma, publicados entre 2016 e 2021, haja vista trazerem informações atualizadas e que respondessem à questão norteadora. Os critérios de exclusão aplicados consistiram em: artigos repetidos, revisões e estudos.

Encontraram-se 100 artigos, os quais foram submetidos à leitura de títulos e resumos, com objetivo de refinar a busca. Destes, foram excluídos 85 artigos por não responderem à questão de pesquisa. Mantiveram-se 15 artigos (LILACS: 7; SciELO: 0; MEDLINE/Pubmed: 2; Cinhal: 6) que foram lidos na íntegra, sendo a amostra final composta de 14 artigos, por se tratar de um artigo duplicado (Fluxograma 1).

Fluxograma 1 - Descrição dos artigos encontrados, excluídos e selecionados de acordo com cada base de dados. Fortaleza, CE. 2021

Fonte: Elaboração das autoras.

Os estudos escolhidos foram analisados de maneira descritiva, dando origem a um quadro sinóptico de caracterização das pesquisas, com as informações a seguir: autores, ano, país de realização do estudo, público-alvo/amostra, objetivo, tipo de estudo, nível de evidência e principais resultados e conclusão. Quanto à avaliação dos estudos, de acordo com o nível de evidências foi utilizada a hierarquia proposta por Melnyk e Fineout-Overholt (2011), sendo seguida a classificação: I. revisões sistemáticas e metanálise de ensaios clínicos randomizados; II. ensaios clínicos randomizados; III. ensaio controlado não randomizado; IV. estudos caso-controle ou

coorte; V. revisões sistemáticas de estudos qualitativos ou descritivos; VI. estudos qualitativos ou descritivos e VII. parecer de autoridades e/ou relatórios de comitês de especialistas. Esta hierarquia divide os níveis I e II como fortes, III a V como moderados e VI a VII como fracos.

Resultados

O ano de publicação variou entre 2007 e 2021, com maior concentração de artigos publicados em 2020 (n=5). As pesquisas foram realizadas em sua maioria no Brasil (n=10), havendo também estudos nos Estados Unidos, Canadá, Irã e Roma, cada um com um estudo. O público-alvo predominante foram os profissionais da equipe de enfermagem, sendo que somente um estudo trabalhou com toda a equipe multiprofissional (enfermeiros, médicos e farmacêuticos clínicos de UTI). Com relação ao tipo de estudo, houve destaque para os estudos descritivos, de abordagem quantitativa (n=9). Todos os estudos apresentaram nível de evidência VI (Quadro 1).

As principais temáticas abordadas nos resultados dos estudos selecionados foram: fatores relacionados à ocorrência de erros de medicação na UTI; estratégias para melhorar a administração de medicamentos; importância da educação permanente para controlar erros de medicação; colaboração interprofissional para minorar erros de medicação.

Quadro 1 - Caracterização dos estudos quanto ao título, autoria, ano, país, público-alvo, objetivo, tipo de estudo, nível de evidência e principais resultados. Fortaleza, CE. 2021

(N)	Título	Autores/ ano	País	Público-alvo/ amostra	Objetivo	Tipo de estudo	Nível de evidência	Principais resultados
1	Segurança do paciente em unidades de terapia intensiva adulto: percepção dos enfermeiros	Barella e Gasperi (2021)	Brasil	Enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva Adulto	Analisar o entendimento dos enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva Adulto sobre segurança do paciente.	Estudo de abordagem qualitativa, caráter exploratório, descritivo e de corte transversal	VI	O aumento do número de funcionários foi uma das estratégias elencadas para melhorar a segurança do paciente, os erros de administração de medicamentos são os mais frequentes e metade da amostra é favorável à punição diante de um erro.
2	Fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes relacionados à terapia medicamentosa em terapia intensiva.	Arboit et al. (2020)	Brasil	Trabalhadores de enfermagem em Terapia intensiva	Identificar os fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes relacionados à terapia medicamentosa em terapia intensiva, sob a ótica dos trabalhadores de enfermagem.	Estudo descritivo – exploratório, com abordagem qualitativa.	VI	Vários fatores institucionais/organizacionais e humanos contribuem para a ocorrência de incidentes de segurança relacionados à terapia medicamentosa, como: rotinas de trabalho, complexidade do quadro clínico, fragmentação do cuidado, estrutura física e dimensionamento do pessoal de enfermagem; devendo, tanto os trabalhadores quanto as instituições implementarem estratégias para minimizar tais eventos.
3	Erros no preparo e na administração de medicamentos intravenosos.	Reis et al. (2020)	Brasil	Pacientes adultos nas unidades de Emergência, Internamento e Unidade de	Identificar os erros no preparo e na administração de medicamentos intravenosos.	Estudo observacional e descritivo	VI	Tanto no preparo quanto na administração dos medicamentos intravenosos, foram identificados erros de técnica e de horário, apontando a necessidade de implementação de estratégias,

N	Título	Autores/ ano	País	Público-alvo/ amostra	Objetivo	Tipo de estudo	Nível de evidência	Principais resultados
3				Terapia Intensiva				<p>como: investir no conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre esse assunto, de modo a envolvê-los na segurança medicamentosa, minimizando os fatores que ocasionariam o erro. Aliado a isso, a inclusão de estratégias para reduzir os erros humanos, como passo a passo visível no local de preparo e administração do medicamento, podem contribuir para diminuir os lapsos de memória e as inúmeras interrupções que o profissional sofre no momento em que prepara o medicamento.</p>
4	Proposta educativa sobre uso de medicamento de alta vigilância para profissionais da saúde de unidades de terapia intensiva.	Teodoro (2019)	Brasil	Profissionais de saúde de Unidade de Terapia Intensiva	Desenvolver uma proposta educativa sobre segurança do paciente no uso de medicamentos de alta vigilância para profissionais de saúde de unidades de terapia intensiva.	Estudo quantitativo, descritivo, quase-experimental	VI	<p>Houve contribuição no aprimoramento do senso crítico relacionado à segurança do paciente e no aumento das notificações relativas ao tema abordado.</p>

N	Título	Autores/ ano	País	Público-alvo/ amostra	Objetivo	Tipo de estudo	Nível de evidência	Principais resultados
5	Erros de medicação em uma unidade de terapia intensiva.	Balsanelli; Bohomol e Zimmermann (2016)	Brasil	Pacientes em Unidade de Terapia Intensiva	Identificar os erros de medicação em uma Unidade de Terapia Intensiva	Estudo transversal	VI	A taxa de erros está acima dos achados na literatura e os resultados apontam para a necessidade de se realizar melhorias.
6	Evento adverso versus erro de medicação: percepções da equipe de enfermagem atuante em terapia intensiva.	Ferreira et al. (2014)	Brasil	Profissionais de Enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva	Analisar a atuação da equipe de enfermagem na administração de medicamentos em unidade de Terapia Intensiva	Estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa	VI	O estudo demonstrou que 48% dos profissionais não sabiam distinguir entre erro de medicação e evento adverso; 100% da equipe limitaram os eventos adversos apenas às alterações clínicas do paciente; a principal atitude da equipe de enfermagem (42% dos enfermeiros e 42% dos técnicos), em frente de um erro, é a comunicação.
7	Enfermagem e segurança na terapia medicamentosa em uma unidade intensiva.	Melo (2007)	Brasil	Enfermeiros e técnicos de enfermagem em UTI	Identificar situações facilitadoras com o erro de medicação em UTI	Estudo exploratório, observacional, com abordagem quantitativa	VI	O estudo das situações facilitadoras de erros de medicação no contexto da UTI pode contribuir para a implementação de ações práticas que visem à realização de uma assistência com enfoque na segurança do paciente. Além de permitir evidenciar fatores ambientais e sistêmicos influenciadores.

N	Título	Autores/ ano	País	Público-alvo/ amostra	Objetivo	Tipo de estudo	Nível de evidência	Principais resultados
8	Análise do aprazamento de enfermagem em uma UTI: foco na segurança do paciente	Ribeiro et al. (2018)	Brasil	Profissionais de enfermagem em UTI	Identificar como não conformidades relacionadas à aplicação do medicamento em UTI	Estudo transversal, descritivo, com análise documental e abordagem quantitativa	VI	As ações de enfermagem que poderiam ser realizadas como barreiras ao erro seriam: dupla verificação continuada; elaboração de guia de aprazamento um local privado para o aprazamento ou a utilização de uma placa de vestimenta e aprazamento com sistema digital para evitar interações.
9	<i>Facilitated Nurse Medication-Related Event Reporting to Improve Medication Management Quality and Safety in Intensive Care Units</i>	Xu et al. (2017)	Califórnia	Enfermeiros de UTI	Estudar o gerenciamento de medicamentos da enfermeira da UTI; fornecer uma abordagem para analisar e melhorar a segurança e a qualidade dos medicamentos.	Estudo observacional	VI	Os erros relacionados a medicação (ERM) ocorreram em todas as fases do processo de gerenciamento de medicamentos e tinham fatores contribuintes que refletiam erros latentes no nível do sistema. A maioria dos ERMs foram associados a processos de cuidado degradados que contribuíram para ou poderiam ter causado resultados adversos para os pacientes.
10	Estratégias para redução dos incidentes relacionados ao uso de medicamentos	Arboit et al. (2018)	Brasil	Profissionais de Enfermagem em UTI	Conhecer as estratégias adotadas pelos profissionais de enfermagem para	Pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem qualitativa	VI	Embora os trabalhadores utilizem de estratégias diversificadas para minimizar a ocorrência de incidentes, a educação permanente é um importante instrumento para

N	Título	Autores/ ano	País	Público-alvo/ Amostra	Objetivo	Tipo de estudo	Nível de evidência	Principais resultados
10	em terapia intensiva				prevenção e controle dos incidentes relacionados à terapia medicamentosa.			qualificação do processo de preparo e administração de medicamentos em unidade de terapia intensiva.
11	Atuação da equipe de enfermagem no preparo e administração de medicamentos em uma unidade de terapia intensiva materna	Freire et al. (2020)	Brasil	Profissionais de Enfermagem em UTI materna	Descrever a atuação da equipe de enfermagem em relação ao preparo e administração de medicamentos em uma UTI materna	Estudo exploratório, descritivo, transversal e quantitativo	VI	Nas UTIs maternas, a educação permanente em saúde é necessária para propiciar aos profissionais de enfermagem o desenvolvimento de práticas de trabalho seguras para os pacientes.
12	<i>Intensive care unit nurse satisfaction with medication management before and after the introduction of an electronic</i>	Santiago et al. (2020)	Canadá	Enfermeiros de UTI	Garantir processos padronizados relacionados à medicação e reduzir erros em comparação com as abordagens	Estudo transversal, com descritivo, com análise documental e abordagem quantitativa	VI	Mais pesquisas são necessárias para avaliar o impacto das soluções alternativas do sistema de gerenciamento eletrônico de medicamentos e da não conformidade com o sistema de gerenciamento de código de barras nos fluxos de trabalho de

N	Título	Autores/ ano	País	Público-alvo/ amostra	Objetivo	Tipo de estudo	Nível de evidência	Principais resultados
12	<i>medication management system</i>				tradicionais baseadas em papel.			enfermagem da UTI e nos resultados dos pacientes.
13	<i>Medication errors in intensive care units: nurse training needs</i>	Di Simone et al. (2016)	Roma	Enfermeiros de UTI	Descobrir quais elementos do conhecimento, treinamento, comportamento e atitude do enfermeiro podem prevenir erros em unidades de terapia intensiva durante todas as etapas da administração de medicamentos intravenosos.	Estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa	VI	O conhecimento farmacológico é um pré-requisito para a correta administração dos medicamentos e para a avaliação clínica dos efeitos no paciente. Esse conhecimento implica a compreensão dos princípios teóricos e clínicos da farmacologia, a capacidade de contextualizar o manejo de medicamentos de acordo com as necessidades complexas e mutáveis dos pacientes.
14	<i>Causes of medication errors in intensive care units from the perspective of health professionals</i>	Farzi et al. (2017)	Irã	Enfermeiros, médicos e farmacêuticos clínicos de UTI	Explorar e descrever as causas dos erros de medicação em UTI na perspectiva de médicos, enfermeiros e farmacêuticos clínicos.	Estudo descritivo qualitativo	VI	A prescrição incorreta de médicos, a administração insegura de medicamentos por enfermeiros, a falta de conhecimento farmacêutico da equipe de saúde e a fraca colaboração profissional levam a erros de medicação. Para melhorar a segurança do paciente nas UTIs, os gerentes

N	Título	Autores/ ano	País	Público-alvo/ Amostra	Objetivo	Tipo de estudo	Nível de evidência	Principais resultados
14								dos centros de saúde precisam promover a colaboração interprofissional e a participação dos farmacêuticos clínicos nas UTIs.

Fonte: Elaboração das autoras.

Discussão

Em se tratando de erro de medicação, é preciso, primeiramente, abordar a segurança do paciente. Verificou-se no estudo desenvolvido por Barella e Gasperi (2021), qual o entendimento dos enfermeiros de uma UTI no que diz respeito à segurança do paciente, o conceito dado pelos profissionais corresponde ao da OMS, que define segurança do paciente como a redução a um mínimo aceitável do risco de danos desnecessários associados ao cuidado em saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004).

A partir da presente revisão também foi possível evidenciar que os incidentes relacionados à terapia medicamentosa ocorrem em decorrência de múltiplos fatores, que incluem desde falhas sistêmicas, como a disponibilidade de recursos, políticas, procedimentos organizacionais; além de fatores humanos, como a sobrecarga de trabalho, cansaço e estresse do profissional de enfermagem, que são considerados fatores agravantes à segurança do paciente, pois predispõem à ocorrência de inúmeros eventos adversos. Dentre os eventos adversos apresentados destaca-se o de administração de medicamentos por ser um dos mais frequentes e por representar risco à vida do paciente (CHOO; HUTCHINSON; BUCKNALL, 2010; FARZI et al., 2017).

Evidenciou-se que a categoria do nível médio, técnico de enfermagem é o profissional que atua com mais frequência no preparo e administração de medicamentos, pois o enfermeiro por ocupar o papel de gestor da unidade se distancia do operacional para gerenciar a equipe, supervisionando a assistência oferecida, contudo existe uma responsabilidade compartilhada do enfermeiro e do técnico de enfermagem em relação à segurança do paciente na terapia medicamentosa como expõe a resolução nº 564/2017 Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) (BRASIL, 2017; MELO, 2007; RIBEIRO et al., 2018).

Uma das estratégias mais citadas para combater os eventos adversos decorrentes do erro de medicação, consiste na conscientização das instituições de saúde, em investir na capacitação dos profissionais por meio da educação permanente sobre aspectos que envolva aspectos como princípios teóricos e clínicos da farmacologia e a capacidade de contextualizar o manejo de medicamentos de acordo com as necessidades do paciente (REIS et al., 2020; CAMERINI; SILVA, 2011; DI SIMONE et al., 2016).

O conhecimento de todos os aspectos relacionados ao medicamento, tais como ação, indicação, contraindicação, efeitos colaterais, interações indesejáveis no organismo, formas de manuseio, preparo, modo e via corretos de sua administração são ações fundamentais para garantir uma prática segura a todos os processos envolvidos com a terapia medicamentosa na assistência ao paciente (BRASIL, 2016; REIS et al., 2020).

Também foi citada a necessidade de adoção da orientação punitiva diante de erros relacionados a fatores humanos, no sentido de se evitar a reincidência de novos eventos. Contudo, enfatizou-se que tal medida pode implicar diretamente em tentativas de omitir, alterar ou modificar a realidade de fatos e eventos, no sentido de não ser objeto daquela orientação (ARBOIT et al., 2020).

Além disso, destacou-se a existência de ferramentas auxiliaadoras e ações para prevenir erros relacionados a medicação na assistência ao paciente, dentre elas, identificação segura do paciente, *check list* dos procedimentos e materiais, *bundles*, protocolos assistenciais de preparo e administração de medicamentos (BARELLA; GASPERI, 2021; MINUZZI et al., 2016).

O aumento da colaboração interprofissional e o uso de tecnologias de informação, como registros médicos eletrônicos e entrada de pedidos de prescrição computadorizada, foram citadas como ações importantes para

prevenção e controle dos erros relacionados à administração de medicamentos (FARZI et al., 2017; DI SIMONE et al., 2016).

Considerações Finais

As principais condições geradoras de risco para a segurança do paciente no processo de administração de medicamentos em UTI estão relacionadas a falhas sistêmicas ou humanas, que incluem: disponibilidade de recursos, políticas, procedimentos organizacionais; prescrição incorreta de médicos; administração insegura de medicamentos por enfermeiros; falta de conhecimento da equipe de enfermagem acerca da temática; sobrecarga de trabalho, cansaço e estresse do profissional de enfermagem; e fraca colaboração profissional levam a erros de medicação.

Dentre as estratégias para prevenir e controlar os erros, houve destaque para: aumento do número de funcionários; notificações relativas aos erros relacionados à administração de medicamentos; melhoria da comunicação entre a equipe; uso de Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Medicamentos; e colaboração interprofissional. Também foi ressaltada a necessidade de qualificação da equipe de enfermagem acerca do processo de preparo e administração de medicamentos, incluindo: princípios teóricos e clínicos da farmacologia e a capacidade de contextualizar o manejo de medicamentos de acordo com as necessidades do paciente. Ademais, foram citadas estratégias mais específicas, tais como: dupla verificação continuada; elaboração de guia de aprazamento em local privado para o aprazamento ou a utilização de uma placa de vestimenta e aprazamento com sistema digital para evitar interações.

Ressalta-se que a presente revisão pode servir como base para tomada de decisão do enfermeiro e da gestão em saúde no que tange a estratégias para diminuição e controle dos erros de medicação no âmbito da UTI, contribuindo

com o oferecimento de uma assistência segura nesse contexto. Como recomendação, faz-se necessária a elaboração de estudos voltados para a construção de tecnologias focadas na atenuação dos erros relacionados à administração de medicamentos.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). **Plano integrado para gestão sanitária de segurança do paciente**: monitoramento e investigação de eventos adversos e avaliação das práticas de segurança do paciente. Brasília, DF: ANVISA, 2015.

AIRES, Reila Silva Pereira *et al.* Segurança do paciente na assistência à saúde. *In*: SIMPÓSIO DE METODOLOGIAS ATIVAS: INOVAÇÕES PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR, 2017, Goiás. **Anais** [...]. Goiás: Blucher, 2017.

ARBOIT, Éder Luís *et al.* Estratégias para redução dos incidentes relacionados ao uso de medicamentos em terapia intensiva. **Evidentia**, Granada, v. 15, 2018. Disponível em: <http://ciberindex.com/index.php/ev/article/view/e10620>. Acesso em: 5 mar. 2022.

ARBOIT, Éder Luís *et al.* Fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes relacionados à terapia medicamentosa em terapia intensiva. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 12, p. 1030-1036, 2020. Disponível em: http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/7456/pdf_1. Acesso em: 12 fev. 2022.

BALSANELLI, Alexandre Pazetto; BOHOMOL, Elena; ZIMMERMANN, Guilherme dos Santos. Erros de medicação em uma unidade de terapia intensiva. **Nursing São Paulo**, v. 17, n. 220, p. 1192-1195, 2016.

BARELLA, Daniela; GASPERI, Patricia de. Patient security in adult intensive therapy units: perception of nurses. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 13, p. 750-756, 2021. Disponível em: <http://www.seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/9009>. Acesso em: 12 fev. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 44-46, 24 maio 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.

Disponível em:

www.20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/seguranca-naprescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos. Acesso em: 17 dez. 2021.

CAMERINI, Flavia Giron; SILVA, Lolita Dopico da. Segurança do paciente: análise do preparo de medicação intravenosa em hospital da rede sentinela. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 20, n. 1, p. 41-49, 2011.

CASSIANI, Silvia Helena de Bortoli. A segurança do paciente e o paradoxo no uso de medicamentos. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 58, n. 1, p. 95-99, 2005.

CHOO, Janet; HUTCHINSON, Alison; BUCKNALL, Tracey. Nurses' role in medication safety. **Journal of Nursing Management**, v. 18, n. 7, p. 853-861, 2010.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Resolução nº 564, de 6 de novembro de 2017**. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Brasília, DF: COFEN, 2017.

DE VRIES, Eefje N. *et al.* The incidence and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. **Quality and Safety in Health Care**, v. 17, n. 3, p. 216-223, 2008.

DIAS, Jéssica David *et al.* Compreensão de enfermeiros sobre segurança do paciente e erros de medicação. **Revista Mineira de Enfermagem**, v. 18, n. 4, p. 866-873, 2014.

DIAS, Monica Aguilar Estevam; MARTINS, Monica; NAVARRO, Nair. Adverse outcome screening in hospitalizations of the Brazilian Unified Health System. **Revista de Saúde Pública**, v. 46, n. 4, p. 719-729, 2012.

DI SIMONE, Emanuele *et al.* Medication errors in intensive care units: nurses' training needs. **Emergency Nurse**, v. 24, n. 4, p. 24-29, 2016.

DUARTE, Sabrina da Costa Machado *et al.* Patient safety: understanding human error in intensive nursing care. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 52, p. 1-8, 2018.

FARZI, Sedigheh *et al.* Causes of medication errors in intensive care units from the perspective of healthcare professionals. **Journal of Research Pharmacy Practice**, v. 6, n. 3, p. 158-165, 2017.

FERREIRA, Patrícia Cabral *et al.* Evento adverso versus erro de medicação: percepções da equipe de enfermagem atuante em terapia intensiva. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 6, n. 2, p. 725-734, 2014.

Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=505750622027>. Acesso em: 20 jan. 2022.

FREIRE, Izaura Luzia Silvério *et al.* Atuação da equipe de enfermagem no preparo e administração de medicamentos em uma unidade de terapia intensiva materna. **Enfermagem Brasil**, v. 19, n. 2, p. 105-114, 2020.

FREITAS, Etiane de Oliveira *et al.* Cultura de segurança em unidade de terapia intensiva na percepção de profissionais de enfermagem. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 34, p. 11582, 2021.

GOUVÊA, Carla Simone Duarte de; TRAVASSOS, Cláudia. Indicadores de segurança do paciente para hospitais de pacientes agudos: revisão sistemática. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 6, p. 1061-1078, 2010.

KOHN, Linda T.; CORRIGAN, Janet M.; DONALDSON, Molla S. (ed.) **To err is human: building a safer health system**. Washington, DC: National Academies Press, 1999. 287 p.

MELNYK, Bernadette Mazurek; FINEOUT-OVERHOLT, Ellen. **Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice**. 2. ed. China: Wolters Kluwer Health: Lippincott Williams & Wilkins, 2011. 599 p.

MELO, Anna Bianca Ribeiro. **Enfermagem e segurança na terapia medicamentosa em unidades intensivas**. 2007. 112 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

- MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008.
- MINUZZI, Ana Paula *et al.* Contribuições da equipe de saúde visando à promoção da segurança do paciente no cuidado intensivo. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, v. 20, n. 1, p. 121-129, 2016.
- MOURA, Gisela Maria Schebella Souto de *et al.* Construção e implantação de dois indicadores de qualidade assistencial de enfermagem. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 30, n. 1, p. 136-140, 2009.
- OLIVEIRA, Roberta Meneses *et al.* Estratégias para promover segurança do paciente: da identificação dos riscos às práticas baseadas em evidências. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, v. 18, n. 1, p. 122-129, 2014.
- PADILHA, Katia Grillo. Ocorrências iatrogênicas na UTI e o enfoque de qualidade. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 9, n. 5, p. 91-96, 2001.
- REIS, Ubiane Oiticica Porto *et al.* Erros no preparo e na administração de medicamentos intravenosos. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 34, p. 1-11, 2020.
- RIBEIRO, Gabriella da Silva Rangel *et al.* Análise do aprazamento de enfermagem em uma UTI: foco na segurança do paciente. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 10, n. 2, p. 510-515, 2018. Disponível em: <http://www.seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/6113>. Acesso em: 20 jan. 2022.
- SANTIAGO, Cecilia *et al.* Intensive care unit nurse satisfaction with medication management before and after introduction of an electronic medication management system. **Canadian Journal of Critical Care Nursing**, v. 31, n. 2, p. 20-28, 2020.
- SANTOS, Cristina Mamédio da Costa; PIMENTA, Cibele Andrucio de Mattos; NOBRE, Moacyr Roberto Cuce. The PICO strategy for the research question construction and evidence search. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 15, n. 3, p. 508-511, 2007.

TEODORO, Roberta Flecher Barbosa. **Proposta educativa sobre uso de medicamento de alta vigilância para profissionais de saúde**. 2019. 131 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Tecnologia) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

TOFFOLETTO, Maria Cecília; PADILHA Kátia Grillo. Consequências dos erros de medicação em unidades de terapia intensiva e semi-intensiva. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 40, n. 2, p. 247-252, 2016.

VINCENT, Charles; AMALBERTI, René. **Cuidado de saúde mais seguro: estratégias para o cotidiano do cuidado**. Rio de Janeiro: Proqualis, 2016. 198 p.

VOLPATTO, Bárbara Monteiro *et al.* Erros de medicação em pediatria e estratégias de prevenção: revisão integrativa. **Cogitare Enfermagem**, v. 22, n. 1, p. 1-14, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **The conceptual framework for the international classification for patient safety version 1.1**: final technical report January 2009. Geneva: WHO, 2009. 154 p.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **World alliance for patient safety**: forward programme. Geneva: WHO, 2004. 28 p. Disponível em: https://www.who.int/patientsafety/en/brochure_final.pdf. Acesso em: 17 dez. 2021.

XU, Jie *et al.* Facilitated nurse medication-related event reporting to improve medication management quality and safety in intensive care units. **Nursing Research**, v. 66, n. 5, p. 337-349, 2017.